

Sobirania, un concepte modern

Jordi Mundó

Universitat de Barcelona

<http://orcid.org/0000-0002-1510-8511>

The notion of sovereignty is fundamentally historical and has ended up having a global reach. It is historical because it first arose from practical solutions - political and legal - in the Late Middle Ages and Early Modern Period, which were immediately articulated by theoretical and philosophical formulations that sought to give it legitimacy. And it has ended up being a universal concept because today's world is that of sovereign states, unfolding in a double dimension: outwardly, every state is formally independent in making decisions and reaching agreements with other states, and has full powers over its territorial jurisdiction, subject only to the conditions of the international treaties in which it has voluntarily concurred; inwardly, in every internationally recognized state there is a supreme power, which is not subordinate to any other. In today's world, it is objectionable that this classical definition of sovereignty based on independence and supremacy has a clear empirical correlation: in contemporary financialized capitalism, transnational economic oligopolies permanently dispute the effective sovereignty of states.

Introducció

La noció de sobirania és fonamentalment històrica i ha acabat tenint un abast mundial. És històrica perquè primerament sorgí de solucions pràctiques –polítiques i jurídiques–, a finals de l'Edat Mitjana i principis de l'era moderna, que de seguida van ser articulades per formulacions teòriques i filosòfiques que pretenien conferir-li legitimitat. I ha acabat essent un concepte universal perquè el món d'avui és el dels estats sobirans, desplegant-se en una doble dimensió: cap enfora, tot Estat és formalment independent per a prendre decisions i arribar a acords amb d'altres estats, i té plens poders sobre la seva jurisdicció territorial, supeditat només a les condicions dels tractats internacionals en els que voluntàriament ha concorregut; cap endins, en tot Estat internacionalment reconegut hi ha un poder suprem, que no està subordinat a cap altre. En el món d'avui és objectable que aquesta definició clàssica de sobirania basada en la independència i la supremacia tingui una correlació empírica clara: en el capitalisme finançaritzat contemporani, els oligopolis econòmics transnacionals disputen diàriament als estats la seva sobirania efectiva. Però tampoc pot negar-se del tot que la sobirania estatal segueix essent la gramàtica de la legitimitat i la legalitat amb la que encara s'articulen moltes de les relacions de poder del món d'avui, cap endins i cap enfora. Com que el significat del concepte de sobirania ha anat mutant històricament, en el que segueix resseguiré el recorregut que va des de la sobirania absoluta fins a la sobirania popular.

Abans de la sobirania

En el món medieval, l'Església de la cristiandat llatina i el poder polític constituït eren realitats gairebé inextricables. El raonament polític era indissociable de la fonamentació religiosa, que legitimava tota autoritat temporal o espiritual. Un rei era en part una autoritat religiosa, el papa era en part una autoritat política. Encara que amb interrupcions, *regna* i *ecclesia* foren dos elements d'una sola teocràcia que s'expandiren per Europa durant diversos segles. Políticament era una realitat molt complexa, amb regnes que tenien poblacions heterogènies, sovint territoris no contigus, sistemes judicials fragmentaris i superposats, i amb governants que tenien graus de poder variables. Per exemple, després del 1460, a Dinamarca governava un rei hereditari a Copenhaguen i territoris circumdants, el qual només era duc electe al ducat de Schleswig-Holstein. O els reis germànics de Prússia, que eren monarques absoluts a Königsberg, mentre que a Berlín només eren vassalls imperials del Sacre Emperador Romà. Els reis suecs foren monarques absoluts a Suècia, però després de la Pau de Westfàlia eren súbdits del Sacre Emperador Romà en els territoris acabats de conquerir del món germànic septentrional. Els *regna*, grans o petits, no eren independents ni suprems, ni eren tampoc *estats* o *nacions*. Com a autoritats intermèdies, els reis rivalitzaven amb quatre grans grups d'autoritats: la principal era l'Església, que incloïa el papa però també els administradors clericals a Roma i els representants territorials (cardenals, arquebisbes, bisbes,...), alguns dels quals tenien un rol destacat com a funcionaris reials a cada regne; el segon poder amb el que competien era la noblesa feudal, que governava els feus locals i que en conjunt conformava la classe dirigent, sovint amb capacitat de qüestionar i resistir l'autoritat reial; el tercer rival eren les autoritats locals (*communitates*), molt sovint de ciutats i gremis, que podien tenir poder autònom; i, finalment, externament, els reis competien amb d'altres monarques.

La reclamació que al segle XIV feren alguns propagandistes monàrquics, argüint que cada rei en el seu territori havia de ser emperador del seu regne (*rex in regno suo est imperator regni sui*), acomboiava una potencial reclamació de sobirania. També hi havia una proposta de sobirania latent en Dante Alighieri quan va advocar per una monarquia universal que suprimís la successió inacabable de guerres entre *regna* per adreçar-se cap a una pacífica civilització humana (*umana civiltà*); o en Marsili de Pàdua, quan defensà la constitució en cada *regnum* d'una autoritat purament secular i basada en el dret positiu, que tindria l'exclusiu control sobre els seus propis afers. Nogensmenys, per a Maquiavel el príncep havia d'alliberar-se de la dependència eclesial, doncs la política sovint requereix la desobediència dels ensenyaments morals del cristianisme. Tot i ser acusat de servent del diable per molts pensadors cristians, Maquiavel advocava pel realisme i la racionalitat en la presa de decisions institucionals, que incloïa la previsió de les febleses dels governants (i dels governats), no pas la seva negació dogmàtica arrecerada rera una falsa autoritat d'origen diví. A les repúbliques renaixentistes de Florència i Venècia s'articulà un sentit nou de l'autoritat que va acabar confluint amb el posterior concepte de sobirania.

Sobirania absoluta i el dret diví dels reis

Les paraules “sobirà” i “sobirania” són modernes. Les realitats polítiques a les que responen, també. Tenen a veure amb el llarg procés secular (encetat els segles XV-XVI) pel que els prínceps i monarques europeus aconseguiren, cap amunt, treure’s de sobre el poder imperial decadent de l’Imperi Sacre Romà Germànic i el poder imperial polític-espiritual del papa de Roma; i, cap avall, sotmetre a diferents barons i poders feudals, reafirmant (a vegades en aliança amb la democràcia municipal tardomedieval, les viles i els burgs, i els llogarets comunitàriament organitzats) el seu monopoli de la força en un territori concret. El poder de declarar la guerra i acordar la pau va acabar concentrat i monopolitzat en mans dels reis, i configurà un entramat modern de relacions internacionals que s’allunyava de l’*ius gentim* (dret de gents) romà.

La Reforma protestant va comportar que el rei substituís el papa com a cap de l’església nacional, que va esdevenir l’església de la corona i del reialme. I la Contrareforma catòlica va imitar la reforma protestant: el canvi va comportar posar en joc, o redescobrir, noves idees d’autoritat en les que l’Estat monopolitzava tota l’autoritat legal incorporant un sobirà amb un dret legítim de governar sobre els seus subordinats sense la interferència d’emperadors, barons o altres prelats, tant cap enfora com cap endins del país. Un dret absolut. En molts casos, el rei afirmava que governava per dret diví. Era presentat com l’única autoritat, el representant de déu al que els súbdits devien una obediència quasi-religiosa. El governant decidia la religió del reialme, i per tant la dels seus súbdits (literalment, *cuius regio eius religio*). A Anglaterra, un cristià automàticament esdevenia un anglicà, i a Dinamarca i Suècia, un luterà. El 1534, el rei Enric VIII d’Anglaterra va sol·licitar i obtenir del parlament una *Act of Supremacy*, que atorgava al rei i al seus successors la condició de caps de l’església d’Anglaterra i la immunitat respecte del “dret estranger” i d’“autoritats estrangeres”, molt particularment en relació a les lleis i autoritat del cap de l’església de la cristiandat llatina, el papa. La llei exemplifica el significat de la sobirania absoluta: “Queda aprovat per aquest Parlament (...) que el rei, el nostre senyor Sobirà, així com els seus hereus i successors, reis d’aquest regne, ha de ser acceptat i reconegut com l’únic Cap Suprem a la terra de l’Església d’Anglaterra anomenada *Ecclesia Anglicana*. (...) El nostre senyor Sobirà, els seus hereus i els seus successors, (...) tindran tot el poder i autoritat (...) per a castigar, reprimir, redreçar, reformar, ordenar, corregir, frenar i rectificar tota mena (...) d’errors, heretgies, abusos, faltes, menyspreus i crims”. Una afirmació de sobirania que propicià el judici que va acabar amb pena de mort per a Tomàs More, antic Lord Cancellier d’Anglaterra i conseller d’Enric, el qual es va negar a prestar un jurament que es basava en reconèixer la nova autoritat legal del rei en matèria de religió. Però la reforma anglesa no consistí només en un conflicte entre les esglésies de Roma i Anglaterra, sinó sobre un assumpte més fonamental: fou una confrontació entre una concepció de la vida pública organitzada d’acord amb una base teologicopolítica cristiana cosmopolita i una altra construïda sobre les bases d’un regne autònom. La Reforma té molt a veure amb la sobirania perquè no s’instituï amb el dret canònic, sinó mitjançant decrets reials i lleis parlamentàries.

La teoria política de la sobirania fou exhaustivament explorada per Jean Bodin en la seva obra *Les six livres de la République* (1576). En comptes de ser una reflexió sobre

la *respublica christiana*, consistí en un tractat i llibre de consells sobre l'Estat monàrquic francès, entès com un sistema polític autònom i autoregulat. Fent servir un argument demolidor de l'herència medieval, Bodin sosté que “resulta el més convenient per a la preservació de l'Estat que els drets de sobirania mai no puguin concedir-se a un súbdit, i encara menys a un estranger, perquè fer-ho equival a donar peu a què el beneficiari pugui convertir-se en el sobirà”. A la mateixa època, hi ha altres exemples ben reveladors del floriment de la sobirania. A la Pau d'Augsburg (1555), els luterans i catòlics germànics acceptaren la doctrina que sostenia que la confessió religiosa ja no era un fonament vàlid per a la intervenció militar: l'Estat sobirà tenia preeminència en assumptes de guerra. La revolta i secessió holandesa (protestant) del poder espanyol (catòlic) a Holanda (1585) es va presentar com l'afirmació reeixida del dret de revolta particular contra la monarquia universal. Però segurament el moment que condensa millor l'abast de la transformació institucional cap a la noció de sobirania fou el de la Pau de Westfàlia o Tractats de Münster i Osnabrück (1648). Aquest tractats van significar un pas decisiu en el procés d'eliminació de l'autoritat papal sobre els afers internacionals i van suposar el reconeixement dels estats d'Europa, tant catòlics com protestants, com a entitats independents. Una transformació que quedà completada amb el Tractat d'Utrecht (1713), que va cloure la Guerra de Successió espanyola i va confirmar que en afers internacionals prevaldrien l'equilibri de poder i els estats nacionals per sobre dels drets dinàstics. Després de Westfàlia, ja predomina la màxima sobiranista *rex est imperator in regno suo* (això es, el rei és el poder suprem en el seu territori). El papa Innocenci X s'hi oposa frontalment a la seva famosa butlla *Zelo domus Dei* (1650), vilipendiant el consens de Westfàlia amb epítets de “nul, vacu, invàlid, inic, injust, condemnable, reprovable, insà i per sempre més mancat de significat”. Però la minva del poder papal quedà en evidència quan una disputa entre el rei Lluís XIV de França i el papa Alexandre VII, que va involucrar un enfrontament entre els guardes papals i l'ambaixador francès el 1662, es va resoldre el 1664 amb la humiliant capitulació del papa, que va haver d'enviar un emissari a París per expressar el seu lament per haver ofès la dignitat i honor del rei –del sobirà absolut.

Sobirania popular

És clar, doncs, que el concepte de sobirania és modern. Però també convé posar de manifest que les diferents formes de teoritzar política i iusfilosòficament aquestes realitats foren menys “modernes” del que sovint se suposa. Fins i tot un defensor tan extremista de la sobirania absolutista monàrquica (i tan autoconscientment “modern”) com Hobbes, va recórrer, per a fer-ho, a velles idees antirepublicanes de la Mediterrània antiga: en el seu *auctoritas, non veritatis facit legem* (és l'autoritat, no la veritat, la que fa les lleis) –com, abans, en els *princeps legibus solutus* (el príncep no està sotmès a les lleis) dels teòrics al servei dels principats absolutistes renaixentistes italians– hi ressona l'ideal imperial romà del governant suprem que encarna la llei o *lex animata* (i, abans, de l'ideal hel·lènic postalexandrí dels *nomoi empsychoi*, els autòcrates que encarnaven la llei en la seva persona i que, per això mateix, estaven per sobre de la llei). Els drets del sobirà absolut hobbesià són expansius: no és concebible que pugui cometre

injustícies, no pot ser castigat, no pot renunciar als seus drets en favor del poble, tria quines doctrines són adequades per ensenyar al poble, té el dret de declarar la guerra i signar la pau, i té el dret de premiar i de castigar.

En canvi, els enemics polítics i filosòfics de Hobbes, els republicans entestats a fer compatibles la sobirania i la llibertat política, i a embridar la sobirania amb la llei, van recordar-se de la vella teoria republicana clàssica, d'origen ciceronià, de l'autoritat política com una "tutela", és a dir, com un fideïcomís fet per la ciutadania, essent aquesta el fideïcomitent (el "principal") i l'autoritat constituïda el fideïcomissari (el seu "agent"). D'aquesta visió revolucionària moderna de la "sobirania popular" se'n troben molts exemples durant la Guerra Civil anglesa (1642-1649), com ho acredita la reveladora defensa que un *Leveller* plebeu realitzà a la Cambra dels Comuns el 1646: "Estem convençuts que no podeu oblidar que el propòsit de la vostra elecció com a parlamentaris fou el d'alliberar-nos de tota mena de servitud i de conservar la república en pau i felicitat. A tals efectes us atorguem el poder que radica en nosaltres per a fer això mateix. Doncs, precisament, és el que podríem haver fet nosaltres sense vosaltres si ho haguéssim cregut convenient: us hem elegit –com a persones que us tenim com a aptament qualificades i fiables– per a evitar alguns inconvenients. Però heu de recordar que amb això no férem altra cosa que conferir-vos un poder de confiança (*trust*), el qual és sempre revocable, como no podria ser altrament, i no pot ser utilitzat per a cap altre fi que el del nostre propi benestar. (...) Nosaltres som els vostres principals i vosaltres els nostres agents. Aquesta és una veritat que no podeu deixar de reconèixer".

John Locke incorpora aquesta tradició en la seva reelaboració iusnaturalista de la llibertat política, sostenint en el seu *Two Treatises of Government* (1689), primer, que la llibertat política resideix en cadascun dels ciutadans i és inalienable; segon, que el poble confia l'exercici públic d'aquesta llibertat en un delegat (*trustee*) per al govern de la comunitat d'acord amb el bé comú; tercer, que aquell agent amb un poder delegat ha de respondre davant del seu principal i que, en cas que traeixi la confiança d'aquest, el poble tindrà el dret de resistir davant del poder constituït i de retenir sempre, en última instància, el dret de revolució per a exercir per sí mateix aquest poder o per assignar-lo a un altre. Aquesta noció de sobirania popular ha pres formes molt diverses en autors posteriors, però generalment remet a una concepció fiduciària de la mateixa.

La noció de sobirania popular republicana cristal·litza en les revolucions americana i francesa. En el cas d'Estats Units, això es fa evident en dos dels documents fundacionals: la Declaració d'Independència (1776) i la Constitució (1787). Thomas Jefferson sostenia que els governs "instituits entre els homes deriven els seus justos poders del consentiment dels governats". El conegut preàmbul de la Constitució diu: "Nosaltres, el poble dels Estats Units, per a formar una Unió més perfecte (...) ordenem i establim aquesta Constitució per als Estats Units d'Amèrica". Jean Jacques Rousseau, igual que Locke abans que ell, en el seu *Du contrat social* (1762) va refutar els arguments patriarcals realitzats per autors com Bodin i Filmer. També contra Hobbes, considera que hi ha un sentit de justícia universal que sorgeix de la raó, però que "si aquesta justícia ha de ser reconeguda com a tal, llavors ha de ser recíproca" entre els ciutadans. "Tot acte de sobirania, això és tot acte autèntic de la voluntat general (*volonté*

générale), compromet o afavoreix a tots els ciutadans de la mateixa manera, de forma que el sobirà reconeix només el cos general de la nació i no fa distincions entre els membres que la componen”. Per això, quan el 1789 l’Assemblea francesa aprova la *Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà*, estableix un vincle entre la sobirania “del poble” o, en el seu cas, “de la nació” i la protecció dels “drets de l’home”. Una idea que desenvolupa de forma convincent Thomas Paine en el seu tractat *Rights of Man* (1791) quan sosté que “la nació és essencialment la font de tota sobirania; cap individu ni cap associació d’homes pot afirmar que té autoritat si aquesta no deriva expressament d’aquella”. D’aquí que les democràcies constitucionals contemporànies passin a ser concebudes com a règims de sobirania popular basada en la ciutadania, vinculats per l’imperi de la llei.

La complexitat i multidimensionalitat històrica de la noció de sobirania no ens ha de fer oblidar que, tot i l’impacte formidable que podem atribuir a les revolucions americana i francesa del segle XVIII en la configuració del món contemporani, en termes de drets formals la teoria de la sobirania popular no ha acabat tenint una correspondència significativa amb el món real fins l’eliminació del sufragi censatari, fins la consecució del dret de sufragi de les dones (el 1928 a Gran Bretanya) o fins l’aprovació de la *Voting Rights Act* (1965), que prohibí les pràctiques discriminatòries en el dret de vot dels ciutadans afroamericans del Estats Units d’Amèrica del Nord. Si obríssim el focus, ens hauríem de referir també a la llarga ombra de la colonització, que s’encetà el segle XV i que formalment acabà el segle XX amb una transferència de sobirania cap als nous estats potscoloniais. Per no parlar de les noves configuracions estatals, les secessions i lluites d’independència esdevingudes durant els darrers cent-cinquanta anys en nom de la sobirania. I convé tenir present també que la preocupació pel significat contemporani de la sobirania popular no pot ser independent de l’examen de la importància que tenen les condicions materials per a l’exercici de l’inalienable dret a la llibertat política de cada ciutadà.